

УДК 339.543

DOI 10.5281/zenodo.15165494

**ГОЛОВИНОВ Олег Николаевич¹,
ПАВЛОВСКАЯ Ирина Геннадиевна¹**

¹ ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», ул. Университетская, 24, Донецк, Россия, 283001

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ ПО УПЛАТЕ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Национальные экономические интересы связаны с непрерывным укреплением конкурентоспособности отечественной продукции на мировых рынках, поддержкой отечественных производителей, стимулированием инвестиционной и инновационной активности. Регулирование внешнеторговой деятельности с помощью предоставления таможенных льгот выступает одним из важнейших направлений регулирования государством внешнеэкономической деятельности, одного из факторов обеспечения благосостояния страны, достижения устойчивого экономического роста. Таможенные льготы оказывают значительное воздействие на величину таможенных платежей, поступающих в государственный бюджет Российской Федерации. Ведущими преимуществами предоставления таможенных льгот являются: гармонизация системы внешнеэкономических связей, диверсификация диапазона ввоза/вывоза товаров, усиление экономического потенциала страны.

Рассмотрены теоретические основы применения льгот по уплате таможенных платежей при перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС. Представлена характеристика сущности льгот по уплате таможенных пошлин в качестве формы сокращения расходов участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) при перемещении товара через таможенную границу. Определены особенности нормативно-правового регулирования предоставления льгот по уплате таможенных пошлин, использования таможенных льгот в качестве элемента механизма таможенно-тарифного регулирования. В статье осуществлена систематизация предоставляемых законодательством таможенных льгот. Исследование различных аспектов предоставления таможенных льгот по уплате таможенных платежей позволило установить отсутствие понятной, четко выстроенной системы нормативно-правового регулирования. Систематизация существующих таможенных льгот дала возможность охарактеризовать основные правила их применения, содержание отдельных видов таможенных льгот.

В работе представлен анализ состояния практики предоставления льгот по уплате таможенных платежей в Российской Федерации. При анализе были выявлены недостатки в системе предоставления льгот по уплате таможенных платежей, которые рассматриваются на протяжении последних нескольких лет. Исследован диапазон применения таможенных льгот для стимулирования экспорта/импорта, в том числе «критического импорта» товаров, исходя из национальных экономических интересов. Результаты исследования позволили выявить основные проблемы, возникающие при предоставлении льгот участникам ВЭД, предложены направления развития и совершенствования данного процесса. Акцентировано внимание на особенностях предоставления таможенных льгот в условиях массового применения по отношению к российской экономике санкционного давления со стороны западных стран.

Ключевые слова: таможенный контроль, таможенные платежи, таможенные льготы, информационные таможенные технологии, таможенное оформление,

таможенные операции, таможенное регулирование, внешнеэкономическая деятельность.

Введение. Стимулирование внешнеторговой деятельности, с целью развития национальной экономики, предполагает использование государством различных инструментов регулирования, в том числе преференциального режима с предоставлением участникам внешнеэкономической деятельности таможенных льгот по уплате таможенных платежей. Таможенные льготы – достаточно гибкий и эффективный инструмент воздействия на стимулирование национального производства, активизации инвестиционных вложений в реальный сектор экономики. Такие льготы в значительной мере приводят к сокращению издержек участников ВЭД, способствуют наращиванию внешнеторгового оборота, непосредственно оказывающего позитивное влияние на экономический рост стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Хотя с экономической точки зрения страна, предоставляя таможенные льготы, с одной стороны, теряет определенную величину доходов, вследствие неполного взимания платежей в госбюджет, с другой стороны получает гораздо больший положительный эффект в виде получения необходимых товаров как для отечественного производства, так и для населения, продвижения национальных производителей на мировой рынок товаров. Все это актуализирует важность исследования вопросов, связанных с предоставлением льгот по уплате таможенных платежей в Российской Федерации.

Поиск способов совершенствования практики предоставления льгот по уплате таможенных платежей неизменно находится в сфере научных интересов отечественных и зарубежных исследователей. Е.Н. Орлова, Е.О. Завьялова проводят детальный анализ механизма установления таможенных льгот и практических аспектов их применения субъектами внешнеэкономической деятельности [1]. В.Н. Саржанов в своем исследовании акцентирует внимание на особенностях использования таможенных льгот, выступающих в качестве элемента механизма таможенно-тарифного регулирования [2]. В научном исследовании М.А. Лабоськина уделено внимание проблеме определения статуса физического лица с целью получения таможенных льгот [3]. В работе О.В. Тиницкой и Г.В. Макаровой анализируются теоретические и практические аспекты предоставления таможенными органами тарифных преференций [4]. Нормативно-правовое регулирование порядка предоставления льгот по уплате таможенных пошлин в ЕАЭС рассмотрено в исследовании А.И. Коломиец [5].

Цель исследования – анализ состояния и разработка направлений решения имеющихся проблем при предоставлении льгот по уплате таможенных платежей в Российской Федерации.

Материалы и методы. В ходе проведенного научного исследования использовались такие научные методы факторного анализа, как абстрактно-логический, системно-структурный, монографический, методы сравнения, синтеза, описания. В работе активно применялись принципы дедукции и индукции при обработке информации, статистические методы анализа информации. Использовался диалектический метод познания, способствующий комплексному исследованию основных проблем и путей решения предоставления льгот по уплате таможенных платежей в Российской Федерации, в том числе в рамках евразийской экономической интеграции. Диалектический метод позволил исследовать данную проблему во взаимосвязи и развитии. Таможенный контроль рассматривается как динамичная целостная система, перманентно движущаяся по пути совершенствования, в которой внутренним источником и основным принципом движения выступает противоречие. Применяя системный и логический подходы, общенаучные методы познания исследован категориальный аппарат, проведен анализ

научных источников информации при решении актуальной проблемы, связанной с анализом предоставления льгот по уплате таможенных платежей в Российской Федерации.

В качестве информационно-теоретической базы исследования использовались нормативно-правовые акты, регламентирующие предоставление льгот по уплате таможенных платежей в Российской Федерации, порядка организации и проведения отдельных видов государственного контроля при пересечении таможенной границы в пунктах пропуска, научная литература отечественных и зарубежных авторов, периодические издания, публикации сети Интернет. Источниками статистических данных, необходимых для достижения поставленной исследовательской цели, выступают данные Федеральной таможенной службы России.

Исследование основывается на теоретических и методологических положениях, разработанных отечественными авторами, нормативных правовых актах регулирования предоставления льгот по уплате таможенных платежей в Российской Федерации, на исследовательском и практическом опыте авторов научной публикации.

Результаты. С точки зрения отечественного законодательства таможенная льгота как юридическое и экономическое понятие не находит своего однозначного определения. Таможенный кодекс ЕАЭС [6] содержит перечень предоставляемых таможенных платежей и непосредственно связанных с ними таможенных льгот (рисунок 1).

Рис. 1. Виды таможенных льгот

Перечень таможенных льгот включает:

- тарифные льготы и преференции, связанные с уплатой ввозной и вывозной таможенной пошлины;
- льготы по уплате косвенных налогов: НДС и акциза;
- льготы, связанные с уплатой таможенных сборов, в частности связанных с осуществлением таможенных операций, таможенного сопровождения, хранения.

Тарифные льготы по уплате таможенных пошлин предполагают освобождение, снижение ставки, изменение срока уплаты, возврат ранее уплаченной таможенной пошлины, тарифные квоты на преференциальный ввоз, либо вывоз товаров [7].

Таким образом, таможенные льготы предоставляются субъектам ВЭД в виде финансового и административного воздействия, в зависимости от целей государственной экономической политики, в какой именно сфере таможенного регулирования целесообразно предоставление исключений льготного характера.

Диапазон применения таможенных льгот достаточно обширный, что проявляется в применении их для стимулирования ввоза либо вывоза определенных товаров, исходя из национальных экономических и иных интересов. Возможно использование таможенных льгот и для оказания определенной помощи развивающимся, а также наименее развитым странам мира, что предполагает установление нулевой или пониженной ставки ввозной пошлины, в рамках реализации РФ взятых на себя обязательств по выполнению заключенных международных договоров. Таможенные льготы находят широкое применение для стимулирования территорий РФ, которые государство наделяет особым экономическим статусом, с целью их интенсивного развития. Таможенными льготами государство старается создать наиболее благоприятные условия по импорту или экспорту товаров в тех областях, которые способствовали бы развитию наиболее необходимой отрасли производства [8].

Несмотря на определенную общность оказываемого эффекта, между тарифными льготами и тарифными преференциями существуют определенные различия. Сущность действия тарифных преференций связана с дифференциацией страны происхождения товара, и, как следствие, предоставление преференций в виде пониженных ставок. Тарифные льготы предоставляются без учета страны происхождения товаров как определяющего фактора. Преференции сущностно представляют собой эффективный инструмент для проведения внешнеторговой политики [9].

Таможенные льготы могут использоваться по различным причинам. Среди факторов, являющихся основанием для их применения, необходимо выделить следующие. Первое, наиболее частым обоснованием предоставления права использовать таможенные льготы выступает отсутствие товара (оборудования и т.д.) в стране, аналоги которого не производятся отечественными производителями. Второе, ввозимый товар может выступать в качестве вклада в уставной капитал со стороны иностранного учредителя, и фактором предоставления таможенных льгот следует рассматривать цель ввоза товара. Третье, в зависимости от выбранной таможенной процедуры могут предоставляться различные таможенные льготы. Наиболее часто субъектам ВЭД предоставляется освобождение от уплаты таможенных пошлин и налогов. Четвертое, таможенные льготы могут предоставляться в связи со стоимостью ввозимого товара, в частности при использовании таможенных процедур выпуска для внутреннего потребления, временного ввоза.

Льготы, связанные с помещением товара под различные таможенные процедуры, связаны с предоставлением определенных преимуществ (рис. 2). Как правило, они выражаются в целом в уменьшении расходов участников ВЭД, связанных с прохождением

необходимых таможенных формальностей, сокращении предоставляемых сведений и документов, требуемых для определенной таможенной процедуры [10].

Рис. 2. Таможенные льготы, предоставляемые для различных таможенных процедур

Глава 42 ТК ЕАЭС регламентирует вопросы предоставления таможенных льгот различным субъектам, таким как физические и юридические лица, официальные

представительства иностранных государств (дипломатические). Наиболее массовое использование таможенных льгот связано с полным освобождением от уплаты таможенных платежей физическими лицами при перемещении через таможенную границу товаров для личного пользования.

Стоит, однако, отметить, что данное освобождение сочетается со значительными количественными и стоимостными ограничениями, превышение которых влечет за собой уплату таможенных платежей. Это связано с тем, что понятие товара для личного пользования носит достаточно условный характер, ибо количественные и стоимостные ограничения могут сильно варьировать для разных групп населения. Используемые запреты и ограничения для физических лиц, получивших статус переселенца, беженца менее строгие, однако на ввозимое ими имущество также распространяются.

Таможенные льготы, связанные с проведением таможенного контроля, имеют характер освобождения от осуществления таможенными органами отдельных его форм. Так, при реализации таможенного контроля международных почтовых отправлений (МПО) освобождаются от таможенного досмотра письма, почтовые карточки, аэрограммы. Проведение полноценного контроля может происходить только в случае имеющейся информации о содержании в МПО товаров, на которые распространяются ограничения или запреты. Данные формы таможенных льгот используются в отношении отдельных групп представителей судебной, законодательной и исполнительной власти [11].

Как вариант таможенных льгот, российское законодательство предоставляет возможность для участников ВЭД корректировку сроков, связанных с уплатой таможенных пошлин, в виде отсрочки или рассрочки. Такая льгота возможна при наличии ряда независимых от участника ВЭД обстоятельств, оговоренных в Законе о таможенном регулировании [12]. В частности, к ним относятся задержка со стороны государства в осуществлении оплаты госзаказа, бюджетного финансирования. Срок отсрочки не может превышать шесть месяцев, и в дальнейшем товар помещается под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления.

Для участников ВЭД таможенные льготы позволяют значительно сократить издержки, тем самым удешевляя свою продукцию, делая ее более конкурентоспособной на мировом рынке. Предоставляемое государством освобождение от уплаты экспортной или импортной пошлины воздействует на рост внутреннего производства, стимулирует предпринимательскую активность. Данные таблицы 1 дают представление об изменениях динамики предоставления льгот по уплате таможенных платежей в РФ за период 2019-2023 гг.

Таблица 1. Предоставление льгот по уплате таможенных платежей за период 2019-2023 гг., млрд руб. [13]

№	Льготы по уплате таможенных платежей	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Природный газ, экспортируемый в рамках Соглашения с Турецкой Республикой «Голубой поток», млрд руб.	62,83 (13,9%)			290,93 (30%)	127,18 (26%)
2	Гражданские воздушные суда, млрд долл.		138,9 (18%)	227,01 (31%)	261,6 (27%)	

Окончание табл. 1

1	2	3	4	5	6	7
3	Медицинские товары (медицинские изделия, товары для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов, линзы, очки и оправы для очков, протезно-ортопедические изделия, а также сырье и комплектующие для их производства), млрд руб.	51,26 (11,3%)	71 (9,3%)	71,33 (9%)	64,7 (7%)	82,91 (17%)
4	Суда, подлежащие регистрации в Российском международном реестре судов, млрд руб.	25,96 (5,7%)				57,87 (12%)
5	Товары, вывозимые из Российской Федерации и полученные (произведенные) при осуществлении деятельности по добыче углеводородного сырья, млрд руб.	52,76 (11,6%)	136,6 (17,8%)	122,73 (17%)	128 (13%)	48,39 (10%)
6	Технологическое оборудование, аналоги которого не производятся в Российской Федерации, млрд руб.	23,39 (5,2%)	182,8 (24%)		54,3 (6%)	39,76 (8%)
7	Вывозимые нефть и нефтепродукты, млрд руб.					36,25 (7%)
8	Товары, ввозимые и вывозимые с предоставлением льгот, предусмотренных отдельными международными соглашениями и договорами, млрд руб.			78,6 (11%)		
9	Товары, перемещаемые в рамках соглашений о разделе продукции, млрд руб.	143,69 (31,7%)	89,2 (11,6%)	68,64 (9%)		
10	Углеводороды, полученные при разработке морских месторождений, млрд руб.	65,67 (14,5%)				
	Общая сумма, млрд руб.	453	767,44	725,98	984,85	490,95

Вследствие непростой экономической ситуации в стране, объем предоставляемых таможенных льгот сокращается, изменяется также и их структура. Общая сумма предоставленных льгот по уплате таможенных платежей в 2023 году фактически равна данному показателю в 2019 году, отсутствует четко выраженная тенденция, периоды спада сменяются периодами роста. Один из факторов наблюдаемого увеличения таможенных льгот по отношению к медицинским товарам (медицинских изделий, товаров для профилактики и т.д.) преимущественно связан с распространением коронавирусной инфекции и действиями государства по предотвращению ее распространения. Пандемия внесла существенные трансформации в структуру удельного веса действующих таможенных льгот. Наблюдаемый рост национальной экономики в 2023 году не привел к абсолютному увеличению суммы льгот, хотя именно льготы по уплате ввозной и вывозной пошлины нацелены на стимулирование предпринимательской деятельности и увеличение внешнеторговых сделок.

Объем таможенных льгот на товары, перемещаемые в рамках соглашений о разделе продукции [14], начал сокращаться с 2019 года (в исследуемый период). В отношении таких товаров используется специальный налоговый режим [15], предусмотрен ряд особенностей, связанных с исчислением налогов иностранными инвесторами. В частности, добыча полезных ископаемых иностранными инвесторами на территории РФ предполагает освобождение от уплаты таможенных пошлин, определенных налогов и сборов. Так, таможенные пошлины не взимаются при ввозе в страну товаров, с целью выполнения каких-либо работ в рамках соглашения, а также при вывозе произведенной продукции. Таможенные льготы, предоставляемые по соглашениям о разделе продукции, понесли наибольшие потери за анализируемый период, что связано с последствиями экономических санкций в отношении РФ с начала проведения специальной военной операции.

Структура таможенных льгот существенно не изменилась в динамике, что может свидетельствовать об устойчивости проводимой государством экономической политики и неизменности основных направлений предоставления льгот.

Систему предоставления таможенных льгот в РФ в целом можно считать эффективной, однако, имеется ряд проблем, требующих решения с целью ее оптимизации. Проблемы системы таможенных льгот в РФ условно можно подразделить на две группы. Первая группа включает в себя правовые и организационные проблемы. Вторая группа связана преимущественно с различными аспектами технического контроля. К правовым и организационным проблемам следует отнести политические и коррупционные риски; сложность подготовки документации и необходимых к ней требований; проблематичность процесса получения льгот; недостаточную доступность к информации и ее прозрачность; ограниченность возможностей таможенно-тарифного регулирования. К проблемам технического контроля следует отнести недостатки, связанные с координацией и синхронизацией между отдельными уровнями и органами власти; не всегда эффективный контроль за предоставлением льгот, вследствие недостаточной эффективности при определении страны происхождения товара.

Несовершенство законодательства имеет место как на наднациональном, так и на национальном уровне. Несмотря на постоянное совершенствование нормативно-правовой базы системы представления таможенных льгот, существует необходимость конкретизации и детализации документооборота, выплат [16].

Ограниченность возможностей предоставления таможенных льгот вызвана кризисом взаимоотношений между РФ и большинством развитых стран мира, которые сопровождаются рядом взаимных санкций, падением стоимости российского рубля, цен на нефть на мировых рынках, проблемами торговли газом, использованием США

«односторонних санкций» в своих внешнеполитических и экономических целях.

Предоставляемые таможенные льготы не в полной мере способствуют инновационному развитию страны. В частности, степень дифференциации ставок НДС не соответствует реальным задачам развития экономик государств-членов ЕАЭС.

Методы оценки стоимости импортируемых товаров имеют особую значимость, так как именно такие методы в значительной степени оказывают воздействие на уровень цены товаров, подлежащих обложению адвалорными пошлинами, устанавливаемыми в виде процента от цены товара. Как следствие, цена товара может увеличиваться в несколько раз. Это приводит к неравенству стран относительно возможностей таможенно-тарифного регулирования, в первую очередь стран, являющихся участниками Евразийского экономического союза. Нерациональный подсчет размера таможенных пошлин приводит к ограничениям в развитии международной торговой деятельности [17].

Величина таможенной пошлины может дифференцироваться вследствие уровня переработки товаров. Так товары, являющиеся этапами единого технологического процесса, будут облагаться более высокими таможенными пошлинами на готовую продукцию после каждого этапа создания дополнительной стоимости. Увеличение ставки таможенной пошлины на готовую продукцию понижает конкурентные возможности импорта готовой продукции в промышленно развитые страны.

Недостоверная классификация товаров участниками ВЭД, исходя из позиций ТН ВЭД ЕАЭС, происходит по двум причинам, во-первых, недобросовестные участники заявляют неправильный код ТН для занижения ставки ввозной таможенной пошлины, тем самым сокращения издержек последующего помещения товаров под таможенные процедуры. Во-вторых, не у всех добросовестных участников ВЭД имеется необходимый объем знаний и опыта для правильной классификации товаров. Борьба таможенных органов с недостоверным декларированием товаров, исходя из заявленного кода ТН ВЭД ЕАЭС, достаточно сложная. Выявление нарушения таможенного законодательства участниками ВЭД не всегда возможно с помощью системы управления рисками, так как таможенный контроль производится на форматно-логистической основе, без использования методов фактического контроля. Использование недобросовестными участниками всевозможных ухищрений, в том числе схем недостоверного декларирования, требует проведения, в случае выявления нарушений, таможенной экспертизы. При проведении таможенной проверки на этапе выпуска товара данная проблема полностью не решается, так как товар выпущен таможней для свободного обращения и может быть реализован на внутреннем рынке на законных основаниях.

С целью повышения общей эффективности использования предоставляемых льгот по уплате таможенных платежей и решения ключевых проблем необходим комплекс мероприятий по усовершенствованию системы предоставления таких льгот. Совокупность реализуемых мероприятий целесообразно подразделить на две группы. К первой группе, предполагающей действия, направленные на повышение эффективности системы предоставления льгот, необходимо отнести такие меры, как внесение изменений в перечень преференциальных товаров с целью большей защиты отечественных производителей; обязательный непрерывный контроль и оценка эффективности предоставленных участникам ВЭД льгот по уплате таможенных платежей; действия ФТС по противодействию коррупции в таможенных структурах; использование электронной системы верификации сертификатов предоставленных льгот. Вторая группа мероприятий призвана обеспечить большую доступность льгот по уплате таможенных платежей для участников ВЭД: использование электронной системы для подачи заявок и предоставления государством льгот; единая электронная база данных таможенных льгот и условия их получения.

Внедрение в деятельность таможенных органов искусственного интеллекта,

запланированное Стратегией развития ФТС России до 2030 года [18], в значительной мере повлияет на процесс законодательного применения таможенных льгот, нарушений, связанных с их применением. В частности, предусмотрено создание модели «интеллектуального пункта пропуска», оптимизацию системы управления рисками, использование цифровых технологий и платформ для непрерывной автоматизации таможенных процессов, интерактивных сервисов для бизнеса.

Обсуждение результатов. Предоставление таможенных льгот достаточно широко распространено в национальной экономике, охватывает различные отрасли, они не рассматриваются как негативное явление и как расходная часть бюджета страны. Льготы по уплате таможенных платежей оказали позитивное воздействие на деятельность многих предприятий, повысили их конкурентоспособность на мировом рынке, особенно поддержали промышленность страны в начальный период массового введения экономических санкций (2022 год). Таможенные льготы способствовали насыщению отечественного рынка необходимыми товарами («критический импорт»).

Система таможенных льгот регулируется как на национальном, так на наднациональном уровне. Таможенные льготы прописаны в таможенном кодексе ЕАЭС, в международных договорах стран-участниц ЕАЭС, а также в национальных законодательных актах стран ЕАЭС. Все это делает систему таможенных льгот достаточно сложной и порой противоречивой, что связано с верховенством национального законодательства по отношению к наднациональному.

Предоставляемые государством таможенные льготы благоприятно влияют на общий рост объема внутреннего рынка за счет привлечения новых экономических участников ВЭД, в том числе из развивающихся стран. Таможенные льготы воздействуют на увеличение внешнеторгового оборота, в первую очередь, с теми, с которыми действует режим свободной торговли, тем самым наращивая объемы как импорта, так и экспорта товаров.

Для понимания воздействия использования в стране таможенных льгот необходимо наличие эффективной методики оценки их применения, способной проводить анализ, с последующим контролем реализации получаемого эффекта в виде положительного экономического роста, с одновременной модернизацией экономики, ростом перспективных отраслей производства, что послужит в перспективе основой дальнейших исследований.

Заключение. Проведенное исследование позволило сделать ряд следующих выводов. Первое, льготы по уплате таможенных платежей оказывают значительное положительное воздействие на активизацию внешнеторговой деятельности, способствуют более активному развитию национальной экономики на основе роста инвестиционных вложений в реальный сектор экономики. Второе, успешное применение таможенных льгот требует от государства непрерывного совершенствования как национального, так и наднационального законодательства в зависимости от происходящих в отечественной и мировой экономике изменений. Третье, в условиях санкционной войны в отношении РФ, таможенные льготы позволяют создавать особые условия для экспортеров и импортеров, в том числе с целью недопущения появления дефицита товаров на внутреннем рынке страны. Четвертое, таможенные льготы являются эффективным инструментом развития и укрепления экономических отношений между РФ и развивающимися странами.

Список литературы

1. Орлова, Е.Н. Таможенные льготы: механизм установления и практика применения / Е.Н. Орлова, Е.О. Завьялова // Baikal Research Journal. – 2021. – Т. 12. –

№3. – DOI: 10.17150/2411-6262.2021.12(3).2.

2. Саржанов, В.Н. Особенности применения таможенных льгот как элемента механизма таможенно-тарифного регулирования / В.Н. Саржанов // Форум. – 2023. – №2(28). – С. 31-36.

3. Лабоськин, М.А. К вопросу об определении статуса физического лица для получения таможенных льгот в Российской Федерации / М.А. Лабоськин // Наукосфера. – 2022. – № 2-1. – С. 195-199.

4. Тиницкая, О.В. Таможенная деятельность Российской Федерации: теория и практика предоставления тарифных преференций / О.В. Тиницкая, Г.В. Макарова // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. – 2023. – № 6 (103). – С. 94-109.

5. Коломиец, А.И. Нормативно-правовое регулирование порядка предоставления льгот по уплате таможенных пошлин, налогов и сборов в ЕАЭС / А.И. Коломиец // Вестник МГЭИ. – 2020. – № 3. – С. 78-84.

6. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (Приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза). – [Электронный ресурс]. – URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/.

7. Нерсисян, Л.К. Порядок применения тарифных льгот и преференций при перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС / Л.К. Нерсисян // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2021. – № 7 (77). – С. 108-111.

8. Савченко, А.Г. Таможенные льготы в системе регулирования внешнеэкономической деятельности государства / А.Г. Савченко, Н.Ю. Лаврикова // Форум. – 2020. – № 3 (20). – С. 107-110.

9. Щербакова, С.А. Роль системы преференций во внешнеторговой деятельности стран ЕАЭС / С.А. Щербакова // Инновационные научные исследования: теория, методология, тенденции развития: сборник статей II Международной научно-практической конференции. – 2020. – С. 101-107.

10. Лёвкина, В.С. Предоставление льгот по уплате таможенных пошлин, налогов при применении различных таможенных процедур / В.С. Лёвкина, А.И. Чепченко // Цифровая экономика: перспективы развития и совершенствования: сборник научных статей 3-й Международной научно-практической конференции. Курск, 2022. – С. 214-218.

11. Зиманова, М.А. Особенности совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля в отношении товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях / М.А. Зиманова // Бюллетень инновационных технологий. – 2024. – Т. 8. – № 3 (31). – С. 41-49.

12. Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.08.2018 N 289-ФЗ [Электронный ресурс]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304093/?ysclid=m61rcdw488279109478.

13. Итоговые доклады о результатах деятельности ФТС России [Электронный ресурс]. – URL:<https://customs.gov.ru/activity/results/itogovye-doklady-o-rezul-tatax-deyatelnosti?ysclid=m6398b10wl971742204>.

14. Федеральный закон «О соглашениях о разделе продукции» от 30.12.1995 N225-ФЗ [Электронный ресурс]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8816/?ysclid=m5yx81dyja628226417.

15. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) от 31 июля 1998 года N146-ФЗ [Электронный ресурс]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/?ysclid=m5yxa2mtj0159483910.

16. Мильшина, И.В. Таможенные льготы как инструмент регулирования внешней торговли / И.В. Мильшина // Пенитенциарная система и общество: опыт взаимодействия:

сборник материалов XI Международной научно-практической конференции, посвященной 145-летию уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. Пермь, 2024. – С. 74-75.

17. Мирзаев, З.А. Повышение экспортного потенциала страны путем совершенствования системы льгот по таможенным платежам / З.А. Мирзаев // Экономика и предпринимательство. – 2023. – № 5 (154). – С. 642-645.

18. Стратегия развития ФТС России до 2030 года [Электронный ресурс]. – URL: <https://customs.gov.ru/activity/programmy-razvitiya/strategiya-razvitiya-fts-rossii-do-2030-goda?ysclid=m6396831ne468081287>.

Головинов Олег Николаевич, докт. экон. наук, профессор, заведующий кафедрой коммерции и таможенного дела, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия

E-mail: ooogolovinov@mail.ru

ORCID: 0000-0002-4522-1443

AuthorID: 9276-0514

Павловская Ирина Геннадиевна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры коммерции и таможенного дела, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия

E-mail: irina-pavlovska@rambler.ru

ORCID: 0000-0002-0276-9636

AuthorID: 8708-6482

Поступила в редакцию 25.01.2025 г.

UDC 339.543

DOI 10.5281/zenodo.15165494

GOLOVINOV Oleg¹,
PAVLOVSKAYA Irina¹

¹ Donetsk State University, Universitetskaya str., 24, Donetsk, Russia, 283001

TOPICAL PROBLEMS AND SOLUTIONS TO PROVIDING CUSTOMS BENEFITS IN THE RUSSIAN FEDERATION

National economic interests are associated with the continuous strengthening of the competitiveness of domestic products in world markets, supporting domestic manufacturers, stimulating investment and innovation activity. Regulation of foreign trade activities through the provision of customs benefits is one of the most important areas of state regulation of foreign economic activity, one of the factors in ensuring the welfare of the country, achieving sustainable economic growth. Customs benefits have a significant impact on the amount of customs duties received by the state budget of the Russian Federation. The leading advantages of providing customs benefits are: harmonization of the system of foreign economic relations, diversification of the range of import/export of goods, strengthening the economic potential of the country.

The theoretical foundations of the application of benefits for the payment of customs duties when moving goods across the customs border of the EAEU are considered. The article presents the characteristics of the essence of customs duty privileges as a form of reducing expenses by participants in foreign economic activity (FEA) when moving goods across the customs border. The article defines the features of the legal regulation of the provision of customs duty privileges, the use of customs privileges as an element of the customs tariff regulation mechanism. The article systematizes the customs privileges provided by law. The study of various aspects of providing customs privileges for the payment of customs duties made it possible to establish the absence of a clear, clearly structured system of legal regulation. Systematization of existing customs privileges made it possible to characterize the basic rules for their application, the content of individual types of customs privileges. The paper presents an analysis of the state of practice of providing customs duty privileges in the Russian Federation. The analysis revealed shortcomings in the system of providing customs duty privileges, which have been considered over the past few years. The range of application of customs privileges to stimulate export/import, including "critical import" of goods, based on national economic interests, is studied. The results of the study allowed us to identify the main problems that arise when providing benefits to participants in foreign economic activity, and suggested directions for the development and improvement of this process. Attention is focused on the specifics of providing customs benefits in the context of the mass application of sanctions pressure on the Russian economy by Western countries.

Key words: *customs control, customs payments, customs benefits, information customs technologies, customs clearance, customs operations, customs regulation, foreign economic activity.*

References

1. Orlova, E.N. & Zavyalova, E.O. (2021) Customs benefits: mechanism of establishment and practice of application. *Baikal Research Journal*. Vol. 12. No.3. DOI: 10.17150/2411-6262.2021.12(3).2.
2. Sarzhanov, V.N. (2023) Features of the application of customs benefits as an element

of the mechanism of customs tariff regulation. *Forum*. No. 2 (28). P. 31-36.

3. Laboskin, M.A. (2022) On the issue of determining the status of an individual to receive customs benefits in the Russian Federation. *Naukosphere*. No. 2-1. P. 195-199.

4. Tinitckaya, O.V. & Makarova, G.V. (2023) Customs activities of the Russian Federation: theory and practice of granting tariff preferences. *Bulletin of the Belgorod University of Cooperation, Economics and Law*. No. 6 (103). P. 94-109.

5. Kolomiets, A.I. (2020) Normative and legal regulation of the procedure for granting benefits for the payment of customs duties, taxes and fees in the EAEU. *Bulletin of MGEI*. No. 3. P. 78-84.

6. Customs Code of the Eurasian Economic Union (Appendix No. 1 to the Treaty on the Customs Code of the Eurasian Economic Union) [Electronic resource]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/.

7. Nersisyan, L.K. (2021) The procedure for applying tariff benefits and preferences when moving goods across the customs border of the EAEU. *Economy and business: theory and practice*. No. 7 (77). P. 108-111.

8. Savchenko, A.G. & Lavrikova, N.Yu. (2020) Customs benefits in the system of regulation of foreign economic activity of the state. *Forum*. No. 3 (20). P. 107-110.

9. Shcherbakova, S.A. (2020) The role of the preference system in the foreign trade activities of the EAEU countries In the collection: *Innovative scientific research: theory, methodology, development trends*. Collection of articles based on the materials of the II international scientific and practical conference. P. 101-107.

10. Levkina, V.S. & Chepchenko, A.I. (2022) Provision of benefits for the payment of customs duties and taxes when applying various customs procedures In the collection: *Digital economy: prospects for development and improvement*. Collection of scientific articles of the 3rd International Scientific and Practical Conference. Kursk. P. 214-218.

11. Zimanova, M.A. (2024) Features of customs operations and customs control in relation to goods sent in international mail. *Bulletin of innovative technologies*. Vol. 8. No. 3 (31). P. 41-49.

12. Federal Law "On Customs Regulation in the Russian Federation and on Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation" dated 03.08.2018 N 289-FZ [Electronic resource]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304093/?ysclid=m61rcdw488279109478.

13. Final reports on the results of the activities of the Federal Customs Service of Russia [Electronic resource]. URL: <https://customs.gov.ru/activity/results/itogovye-doklady-o-rezultatax-deyatel-nosti?ysclid=m6398b10wl971742204>.

14. Federal Law "On Production Sharing Agreements" dated 30.12.1995 N 225-FZ [Electronic resource]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8816/?ysclid=m5yx81dyja628226417.

15. Tax Code of the Russian Federation (TC RF) dated 31 July 1998 N 146-FZ [Electronic resource]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/?ysclid=m5yxa2mtj0159483910.

16. Milshina, I.V. (2024) Customs benefits as an instrument for regulating foreign trade In the collection: *Penitentiary system and society: experience of interaction*. Collection of materials of the XI International scientific and practical conference dedicated to the 145th anniversary of the penal system of the Russian Federation. Perm. P. 74-75.

17. Mirzaev, Z.A. (2023) Increasing the country's export potential by improving the system of benefits for customs payments. *Economy and entrepreneurship*. No. 5 (154). P. 642-645.

18. Development strategy of the Federal Customs Service of Russia until 2030

[Electronic resource]. URL: <https://customs.gov.ru/activity/programmy-razvitiya/strategiya-razvitiya-fts-rossii-do-2030-goda?ysclid=m6396831ne468081287>.

Golovinov Oleg, Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Commerce and Customs Affairs, Donetsk State University, Donetsk, Russia

E-mail: ooogolovinov@mail.ru

ORCID: 0000-0002-4522-1443

AuthorID: 9276-0514

Pavlovskaya Irina, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Commerce and Customs Affairs, Donetsk State University, Donetsk, Russia

E-mail: irina-pavlovska@rambler.ru

ORCID: 0000-0002-0276-9636

AuthorID: 8708-6482

Received 25.01.2025